

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ (ТОКЕНОВ) В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Степанов Олег Витальевич

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного экономического права Белорусского государственного экономического университета
220070, Республика Беларусь, Минск, Партизанский проспект, 26
+375297703841, e-mail: OlegStepanow@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11041662>

**SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF DIGITAL SIGNS (TOKENS) IN THE
CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
THE REPUBLIC OF BELARUS**

Stepanov Oleg Vitalievich

candidate of legal Sciences, assistant Professor of the civil law, associate Professor of the department of international economic law of the Belarusian State Economic University
220070, Republic of Belarus, Minsk, Partizansky Avenue, 26
+375297703841, e-mail: OlegStepanow@yandex.ru

**IQTISODIYOTNI DIGITALLASHTIRISH SHARTLARIDA RAQAMLI BELGILARNI
(TOKENLARNI) HUQUQIY TARTIB QILISHNING AYRIM JONLARI.
BELARUS RESPUBLIKASI**

***Аннотация.** В данном материале акцентируется внимание на то, хотя сама концепция вовлечения токена, как инструмента инвестирования, в цифровую экономику не нова, вопросы правового регулирования цифровых знаков (токенов) в цифровой экономике на современном этапе вызывают дискуссию среди различных авторов и являются предметом многих научных публикаций в силу своей востребованности в условиях цифровизации экономики Республики Беларусь.*

***Annotation.** This material focuses on the fact that although the very concept of involving a token as an investment instrument in the digital economy is not new, issues of legal regulation of digital signs (tokens) in the digital economy at the present stage cause discussion among various authors and are the subject of many scientific publications in due to its relevance in the context of digitalization of the economy of the Republic of Belarus.*

***Izoh.** Ushbu material raqamli iqtisodiyotda investitsiya vositasi sifatida tokenni jalb qilish kontseptsiyasining o'zi yangi bo'lmasa-da, raqamli iqtisodiyotda raqamli belgilarni (tokenlarni) huquqiy tartibga solish masalalari hozirgi bosqichda turli mualliflar o'rtasida munozaralarga sabab bo'layotganiga qaratilgan. va Belarus Respublikasi iqtisodiyotini raqamlashtirish kontekstidagi dolzarbligi tufayli ko'plab ilmiy nashrlar mavzusidir.*

***Ключевые слова:** блокчейн, криптовалюта, объект имущественных прав, токен, цифровой знак, теория гражданского права, цифровая экономика.*

***Keywords:** blockchain, cryptocurrency, object of property rights, token, digital sign, the theory of civil law, digital economy.*

Kalit so'zlar: blokcheyn, kriptovalyuta, mulk huquqi ob'ekti, token, raqamli belgi, fuqarolik huquqi nazariyasi, raqamli iqtisodiyot.

Как ранее неоднократно отмечалось различными авторами, проблема эффективного правового регулирования новых правоотношений в мировой экономике, обусловленных развитием информационно-коммуникационных технологий в IT-сфере общества, всегда будет оставаться актуальной и значимой по мере развития технического прогресса [1]. Сказанное в полной мере относится и к предпринимаемым творческим усилиям по осмыслению роли термина «токен (цифровой знак)» в цифровой экономике [2]. Хотя сама концепция вовлечения токена, как инструмента инвестирования, в цифровую экономику не нова, вопросы правового регулирования цифровых знаков (токенов) в цифровой экономике на современном этапе вызывают дискуссию среди различных авторов и являются предметом многих научных публикаций в силу своей востребованности в условиях цифровизации экономики Республики Беларусь.

В современной экономике активно внедряются термины «цифровая экономика», «цифровая подпись», «криптовалюта», «персональные электронные кошельки», «биткойн», «ICO». Как справедливо указывает Н.А. Антипенко это обусловлено тем обстоятельством, что современный инновационный подход в экономике все активнее затрагивает различные сектора экономики и денежно-кредитные отношения [3, с.184]. Это предопределяет возникновение научного и практического интереса исследователей к изучению новых правоотношений, возникающих в гражданском праве благодаря поступательному техническому прогрессу в области платёжных расчетов в эпоху глобализации мировой экономики.

Рассматриваемое направление оказалась в центре внимания исследователей из стран, входящих в Союзное государство Беларуси и России преимущественно в 19-20-х годах XXI столетия и продолжает оставаться актуальной и по сей день. К числу которых, например, относятся различные финансово-экономические аспекты применения концепции невзаимозаменяемых токенов (NFT), соотносимость невзаимозаменяемого токена и объекта интеллектуальной собственности, токена и криптовалюты, определение термина «токен» в отраслевых юридических науках и его отличий от технических характеристик и иных. При этом представляется очевидным тот факт, что среди многообразия подходов к изучению регулирования оборота цифровых знаков в информационно-коммуникационной среде можно указать два сформировавшихся основополагающих подхода: технический и правовой. Перейдем к их краткому последовательному изложению.

Технический подход характеризует решение организационно-технических вопросов, основанных на технологии «блокчейна» т.е. формировании базы данных, хранящей все когда-либо совершенные транзакции в виде публично доступных сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью аутентификации и авторизации пользователя цифрового знака. Так, по мнению крипто трейдера В. Кима, любой пользователь по своему усмотрению может выбрать следующий его вид:

-Utility. Средство платежа в классическом понимании, но в цифровом виде и для конкретной интернет-платформы.

-Governance. Предназначены для голосования. Например, токен WAXG в системе WAX.

-NFT. Невзаимозаменяемые, уникальные токены. Это, по сути, цифровой ярлык для уникализации контента.

-Security. Аналог реальных акций. Предоставляют держателю право на получение дивидендов или исполнение других обязательств со стороны эмиттера.

-Asset-backed. Токены, которые имеют базу в качестве реальных активов [4].

Из сказанного следует, что по сути токен является неким техническим аналогом ценной бумаги (токенизированные акции, токенизированные облигации) и используются в цифровом формате для подтверждения прав их владельцев на какие-либо активы, ценности и т.п. Также они могут использоваться в качестве заменителя денег (криптовалюта). Внедрение таких технологических финансовых решений в деятельность субъектов хозяйствования, работающих в различных сферах экономики, позволит создать новые возможности и способы осуществления экономической деятельности. Таким образом, в качестве промежуточного вывода следует отметить, что технически токен представляет собой запись в реестре блоков транзакций (блокчейн), то есть в распределенной информационной системе. Тут следует сделать оговорку о том, что буквальное прямое замещение токена ценной бумагой носит условный характер, так как приобретатели цифровых знаков не имеют корпоративных прав, аналогичных тем, что получают владельцы акций. Здесь больше подойдет сравнение с жетоном или сертификатом, подтверждающим права на объект, ключ (цифровая подпись) которого есть только у правообладателя.

Перейдем к освещению правового подхода использования возможностей цифровых знаков в экономике Республики Беларусь. В свете сказанного на совершенствовании теоретико-правовых аспектов правовой природы токенов и их эффективного нормативного закрепления в гражданском обороте, обращали внимание российские авторы Ф.П. Заболоцкий и К.В. Царькова [5], К.Б. Раздорожный [6], И.С. Бураков [7], Д.А. Головенкин [8], П.А. Лазарев [9]. и другие. В этот же временной период Республике Беларусь анализируемому направлению были посвящены научные статьи И.С. Аземша, А.А. Грибовского, К.А. Карпеко, С. В. Овсейко, О.В. Степанова, А.И. Савельев, С.А. Хилинска, В.В. Хилюта, Д.Г. Цыганкова и иных авторов в которых они рассматривают возможность квалификации действий пользователей информационной системы по совершению транзакций с токенами в качестве гражданско-правовых сделок [10]. Ими рассматриваются проблемы связанные, с одной стороны, с необходимостью соответствия теоретических юридических категорий современному уровню развития информационных технологий в контексте мировой цифровой экономики, с другой - в возможности дальнейшей разработки необходимых правовых предписаний регулирования цифровых знаков (токенов) в правоприменительной практике, через призму признания существования в юридической науке новых объектов гражданских прав. Это в конечном итоге, находит свое воплощение в возможности цифрового способа фиксации имущественных прав.

Характеризуя в современных условиях теоретико-правовое направление перехода имущественных прав от одного субъекта к другому в гражданском обороте посредством передачи токена, следует указать, что для разработки собственной дефиниции понятия «токен» в данном материале в качестве опорного термина используются обобщенные подходы, с одной стороны указанные В.В. Хилюта, который выделяет следующие признаки токена: в удостоверении права на объект гражданских прав (это могут быть как вещные,

так и иные права); существовании в блокчейне или иной распределенной информационной системе (существование именно записи о праве в блокчейне или ином распределенном реестре данных). Исходя из сказанного, он делает вывод о том, что в соответствии с положениями действующего белорусского гражданского законодательства, термины «токен» и «криптовалюта» соотносятся как общее и частное. При этом существенным отличием их друг от друга является участие в гражданском обороте в качестве универсального средства обмена [10, с.21]. С другой стороны – суждение, изложенное К.А. Карпеко, С.А. Хилинска в статье «Правовое регулирование токенов в Республике Беларусь». В соответствии, с чем техническая сторона термина «токен» представляет из себя уникальный ключ, в виде набора сложных символов и дающий его владельцу право пользоваться цифровыми услугами [10, с.93].

Делая промежуточный вывод вышеприведённому ретроспективному анализу приведенных точек зрения следует отметить, что внедрение таких технологических финансовых решений в деятельность субъектов хозяйствования, работающих в различных сферах экономики, позволит создать новые возможности и способы осуществления экономической деятельности. Творчески развивая указанные подходы в контексте данного предмета исследования, представляется уместным высказать авторскую точку зрения, согласно которой в качестве термина «токен» применительно к теории гражданского права следует считать цифровой финансовый актив в виде единицы криптовалюты, структурно состоящий из строки (набора) сложных технических символов (закодированная и подписанная определенными алгоритмами) и дающий его владельцу полномочия на объект имущественных гражданских прав в информационной системе.

Говоря о строке технических символов речь идет о данных пользователя токена. К числу которых могут быть отнесены ID, имя, уровень доступа и так далее. И эта строка передается клиентом определенному приложению интернет-сети при каждом запросе, когда есть необходимость идентифицировать и понять кто прислал этот запрос. В перспективе такой подход может быть использован белорусским законодателем в качестве опорного при внесении дополнений в статью 1 «Отношения, регулируемые гражданским законодательством» белорусского Гражданского кодекса. Ведь именно в правовых нормах этой статьи законодатель закрепляет, что майнинг, приобретение, отчуждение цифровых знаков (токенов) не являются предпринимательской деятельностью.

С законодательной точки зрения базовыми нормативными правовыми актами, обеспечивающими операции с токенами выступают Декреты Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) и Декрет от 22.09.2005 №12 «О Парке высоких технологий», а также иные законодательные и подзаконные акты [11]. Так в соответствии с Приложением 1 «Перечень используемых терминов и их определений» Декрета № 8 под цифровым знаком (токеном) понимается запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой. Также в нем закреплено, что размещение их представляет из себя совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на передачу цифровых знаков их первым владельцам на условиях, определенных лицом, создавшим через резидента Парка высоких технологий такие цифровые знаки (токены), в том числе в целях привлечения от первых

владельцев белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, цифровых знаков (токенов) другого вида. Помимо этого в правовом аспекте закреплено, что майнинг – отличная от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, направленная на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных операциях. Лицо, осуществляющее майнинг, становится владельцем цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) в результате его деятельности по майнингу, и может получать цифровые знаки (токены) в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций (блокчейне).

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что разработка вопросов правового регулирования цифровых знаков (токенов) в условиях цифровизации белорусской экономики является обязательным условием совершенствования, с одной стороны, различных правовых категорий и терминов в юридической сфере на современном этапе; а с другой благоприятствует внедрению в экономику Республики Беларусь технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности, децентрализации и безопасности совершаемых с их использованием операций.

Безусловно, в рамках данной проблематики невозможно выработать единую точку зрения среди различных подходов. Поэтому предлагаемый материал представляет собой авторскую позицию в излагаемом направлении.

Список литературы:

1. Горбунов М.С., Куницкая О.М Первичное размещение цифровых знаков (токенов) как способ осуществления инвестиций: зарубежные подходы и перспективы национального регулирования. В сборнике: Современные хозяйственные отношения: перспективы правового регулирования и проблемы соотношения интересов государства, общества и бизнеса. Материалы международного научно-практического круглого стола. Минск, 2020. С. 47-53.
2. Антипенко Н.А., Бусыгин Д.Ю. Цифровой знак (токен) как объект аудиторской проверки в условиях цифровой экономики./ Бухгалтерский учет и анализ. -2019. № 3 (267). - С. 46-51. Цуба Д.А., Гапон А.А. NFT - Токен как перспективное направление развития цифровой экономики.// В сборнике: Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления. Сборник материалов IV Международного форума молодых управленцев. Редколлегия: О.В. Бодакова [и др.], под общей редакцией В.Г. Швайко. Минск, 2022. С. 88-90. Антипин Д.А., Соколик Д.Е., Гуляев В.В. Развитие NFT-рынка: тренды, риски, перспективы.- Экономика и предпринимательство.- 2023. -№ 4 (153). - С. 825-828.
3. Антипенко Н.А Аудит цифровых знаков (токенов) в условиях цифровизации экономики Республики Беларусь. В сборнике: Стратегии развития предпринимательства в современных условиях. Сборник научных трудов IV национальной (с международным участием) научно-практической конференции. 2020. С. 182-185.
4. Ким Владимир. Как создать токен: электронный ресурс // URL:<https://finswin.com/kripto/info/sdelat-token.html>. Дата доступа: 04.02.2024.

5. Заболоцкий Ф.П. Гражданско-правовое регулирование токенов. В сборнике: Гражданское законодательство: современное состояние, тенденции и перспективы развития. Сборник научно-практических статей IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (симпозиума) для обучающихся по программам аспирантуры, магистратуры и бакалавриата. Издательство: Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного права (Краснодар). 2019. С. 54-58; Царькова К.В. Формирование и развитие новой парадигмы науки в условиях постиндустриального общества. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство международных исследований" (Уфа). 2019. С.145-149.
6. Раздорожный К.Б. Токен как цифровой финансовый актив: правовая природа и финансово-правовое регулирование. В книге: Московский юридический форум онлайн 2020. Сборник тезисов докладов: в 4 частях. 2020. С. 76-80.
7. Буравов И.С. Перспективы использования невзаимозаменяемых токенов и их правовое регулирование. В сборнике: Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. Самара, 2022. С. 42-43.
8. Головенкин Д.А. Финансово-экономические аспекты применения концепции невзаимозаменяемых токенов (NFT). В сборнике: Финансовое просвещение. Сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции по финансовому просвещению в России. Под общей редакцией С.А. Лочана. Москва, 2022. С. 97-105.
9. Лазарев П.А. Криптовалюта и невзаимозаменяемые токены (NFT): сущность, правовое регулирование и перспективы развития. -Юрист спешит на помощь. - 2022.- № 5. - С. 35-37.
10. Аземша И.С. Уголовно-правовые аспекты регулирования оборота криптовалют и токенов в государствах-членах Евразийского экономического союза. В сборнике: Информационная безопасность личности и государства в современном международном праве. Материалы круглого стола кафедры государственного управления юридического факультета Белорусского государственного университета. Редколлегия: В.С. Михайловский (гл. ред.) Минск, 2022. С. 221-230. Грибовский А.А. Проблемы нормативного правового регулирования гражданского оборота токена. Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя Д. Эканоміка, сацыялогія, права. 2019. № 2 (54). С. 108-117; Савельев А. И. Комментарий на положения о регулировании операций с криптовалютами и иных отношений, основанных на технологии “Блокчейн” Декрета Президента Республики Беларусь “О Развитии Цифровой Экономики” № 8 от 21 декабря 2017 г. /Статья // <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share//direct/213716008>. – Дата доступа: 04.02.2024; Овсейко, С. В. Декрет № 8: операции с криптовалютами и правовой эксперимент // Налоги Беларуси: научно-практический журнал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. – 2018. – № 2. – С. 77–86; Карпеко К.А., Хилинска С.А. Правовое регулирование токенов в Республике Беларусь: электронный ресурс // URL:https://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/80105/1/Karpeko_K.A._93_94.pdf. Дата доступа: 25.01.2024. Хилюта, В. В. Криптовалюта и токен – новые объекты гражданских прав // Промышленно-торговое право: научно-практический журнал. – 2018. – № 3. – С.

- 21–23. Степанов О.В., Цыганков Д.Г. О формировании термина «цифровой знак (токен)» в юридической науке // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта -2023-№ 6-С.92-98.
11. 11.О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс]: Декрет Президента Респ. Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024. О Парке высоких технологий [Электронный ресурс]: Декрет Президента Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12: // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.Беларусь. – Минск, 2024. Дата доступа: 07.02.2024.